

Преподавание профильных предметов в начальной школе .

Преподаватель Азиатского международного университета

Махмудова Нигора Хикматовна

Абстрактный: Под формами организации образования понимают деятельность преподавателей и учащихся, специально организованную, в установленном порядке и в определенном режиме. Та или иная организационная форма обучения представляет собой сочетание коллективного и индивидуального обучения в различных формах, разном уровне самостоятельности обучающихся в обучении, разном уровне руководства педагогом обучающихся к учебе, описываемых методами.

Ключевые слова: Формальная, неформальная и виртуальная формы обучения, дистанционные формы преподавания специальных предметов, формы преподавания специальных предметов: лекция, практика, семинар, лаборатория, самостоятельное обучение.

Участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) , осуществляемой в определенном установленном порядке, представляет собой организационную форму профессионального образования. Под организационными формами обучения специальным предметам понимаются способы организации коллектива учащихся для учебной и производственной деятельности, формы руководства этой деятельностью, а также структура учебных занятий. В процессе развития человеческого общества организационные формы образования В древние времена метод индивидуального обучения был широко распространен и, поскольку он имеет определенные творческие аспекты, этот метод сохранился до сих пор.

К Средним векам обучение стало проводиться в небольших группах. Потому что этот период считался периодом развертывания промышленного производства. В конце 19-начале 20 века чешский педагог Я.А.Коменский теоретически обосновал классно-урочную систему. В древности Метод индивидуального обучения получил широкое распространение, и поскольку он имеет определенные творческие аспекты, этот метод сохранился до сих пор. К Средним векам обучение стало проводиться в небольших группах. Потому что этот период был периодом запуска промышленного производства.

В конце 19 — начале 20 вв. чешский педагог Я. А. Коменский теоретически обосновал классно-урочную систему.

Классно-урочная форма обучения специальным предметам - это организационная форма, обеспечивающая выполнение единой дидактической задачи для всех групп учащихся в одинаковых условиях (например, учебно-производственные мастерские, учебно-производственные мастерские, учебные и т. д.) .

позволяет студентам не только научиться работать с различным оборудованием, инструментами, приборами, но и научиться развивать результаты измерений и наблюдений, делать правильные научные выводы и обобщения. Формой производственного процесса является ясность дидактической цели, единство учебно -

воспитательных задач, правильный подбор учебного материала, правильный выбор моделей обучения, самостоятельность учащихся, организованность урока, правильность проведения урока. обеспечение безопасности в студенческой работе.

Экскурсионная форма – это форма организации высшего образования, посредством которой студенты знакомятся с оборудованием непосредственно в условиях производства и наблюдают за организацией технологических и трудовых процессов. Поскольку классно-урочная система широко используется в образовательной практике, классно-урочная система считается основной формой воспитательной работы при преподавании специальных предметов в высшей школе.

Система виртуального образования — это веб-система, созданная преподавателями для создания онлайн-курсов и управления ими. Такие системы электронного обучения часто называют «системами управления обучением» или «виртуальными средами обучения». Система представляет собой инструментальную среду для создания образовательного сайта и отдельных онлайн-курсов, в основе системы лежит теория и практика использования компьютерных сетей в образовании. В настоящее время внедрение данной системы во всех высших учебных заведениях нашей Республики, наряду с повышением эффективности знаний, служит и самостоятельному образованию. Еще одним важным аспектом использования этой системы в образовании является то, что большая часть преподаваемых часов естественных наук теперь соответствует самостоятельному обучению. На заключительном этапе освоения предмета можно провести общий тест и оценить знания. В результате система своевременно контролирует эффективность знаний студента. Студент может зарегистрироваться для использования онлайн-системы электронного обучения или использовать курс в качестве гостя.

Дистанционное образование – это особая форма обучения, развивающая у человека самостоятельное мышление, оценку ситуации, умение делать выводы и прогнозировать. Еще одним преимуществом дистанционного образования является то, что студент может учиться в свободное время и даже не отрываясь от работы. Именно благодаря этим преимуществам данная система сейчас широко используется в мире. Цель дистанционного образования – повысить эффективность самостоятельной работы студентов на основе их знаний, воображения и умений в области программирования – научить их научно мыслить, повысить интерес к учебным предметам, углубить профессиональные знания, повысить успеваемость, активность во время теоретических и практических занятий. Доля дистанционного образования в такой деятельности велика. Известно, что модель обучения в дистанционном образовании (первичная модель, вторичная модель, смешанная модель, консорциум, франшиза, валидация, дистанционные аудитории и проекты), технологии (кейс, заочное обучение, радио и телевидение, сетевое и мобильное образование) ограничены. Основное место занимают категории (синхронные и асинхронные).

Электронное обучение (Electronic Learning – сокращение визуального словосочетания) – электронная система образования, электронное образование, дистанционное образование, компьютерное образование, сетевое образование,

виртуальное образование, использование информационных и электронных технологий. Лаб является синонимом такого термина, как обучение.

и мультимедийное обучение», данное экспертами ЮНЕСКО . Это может означать многое , в том числе:

- самостоятельная работа с электронными материалами с использованием персонального компьютера, мобильного телефона, DVD, аудио-видео, радио-телевидения;
- возможность получать консультацию удаленного преподавателя, общаться удаленно;
- создание распределенного сообщества пользователей (социальной сети), осуществляющих совместную виртуальную образовательную деятельность;
- своевременная доставка электронных учебных материалов круглосуточно;
- стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и технологии, средства дистанционного обучения;
- формирование и развитие информационной культуры всех руководителей организаций и групп подразделений, а также овладение ими информационными технологиями, повышающими эффективность их обычной деятельности;
- приобретение и распространение инновационных педагогических технологий, передача их педагогам;
- возможность разработки образовательных веб-объектов;
- получать современные знания в любой точке мира, в любое время и в любом месте;
- доступ к высшему образованию для лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов).

Сегодня лекции занимают важное место в образовательном процессе высших учебных заведений, ведь от современных лекций зависит улучшение знаний студентов. Передача учебных материалов и информации в форме лекций считается основным методом обучения в системе высшего образования, а уровень знаний и умений, приобретаемых студентами, зависит от их базовых знаний и возраста.

Лекция считается общепринятым способом изложения учебного материала по определенной теме , при котором теоретические материалы доводятся до сведения обучающихся преподавателем (преподавателем) на основе систематической, определенной последовательности. Обычно «передача информации» в форме лекции — один из самых сложных методов .

говорящим до группы слушателей информации по определенной теме . Обычно на лекции аудитория слушателей выступает в роли пассивного слушателя . Лекция более четко структурирована, чем устные способы повествования и объяснения. Лекции обычно читаются по основным, важным вопросам учебной программы. На лекции учебный

материал излагается целостно и связно, раскрывается система взаимосвязанных понятий и закономерностей, устанавливаются внутренние связи между различными темами курса. Будут вводные лекции, обзорные лекции, рубрикаторные лекции и заключительные лекции. Лекция длиннее лекции (обычно занимает целый класс) и предполагает написание студентами (подведение итогов). Слушать лекцию сложнее, чем слушать речь, поскольку она требует большего внимания.

Практико-лабораторные занятия по характеру содержания и организации подразделяются на следующие виды. Практико-лабораторные занятия по своему характеру можно разделить на количественную (количественную) и качественную (качественную) деятельность. Количественные практически-лабораторные занятия представляют собой точные измерения, расчеты, связанные с счетами. Их результаты выражаются определенной величиной, раскрывающей количественные связи в исследуемом объекте или явлении. Примерами количественных практических лабораторных занятий являются: определение показателей качества измельченного грунта; определение расхода семян в сеялках; регулировка рабочих органов культиватора и др. В ходе качественных практических лабораторных занятий студенты делают выводы, уточняют закономерности, углубляют свои знания; они развивают необходимые навыки. Примерами качественной практической лабораторной деятельности являются: испытание металла на удлинение; подбор фрез в зависимости от типа выполняемых работ; изучение устройства различных машин и машин и т. д. Практикум-лабораторная подготовка по специальным предметам может проводиться фронтально и нефронтально.

При фронтальной практикум-лабораторной подготовке все обучающиеся в группе выполняют одно и то же задание индивидуально или в малых группах на одном и том же типе оборудования.

При нефронтальной практической лабораторной подготовке студенты разбиваются на небольшие группы и выполняют различные упражнения или работают на различном оборудовании и приспособлениях.

— самостоятельное учреждение или отдел, подразделение научного учреждения, министерства, предприятия, образовательного учреждения, осуществляющее научную, учебно-производственную или учебную деятельность. В высших учебных заведениях лаборатория делится на три типа: учебная лаборатория (по некоторым учебным предметам) – лабораторные занятия проводятся со студентами; научно-исследовательская лаборатория – решаются крупные научно-технические задачи исследований по основным дисциплинам; отраслевая лаборатория – решаются актуальные вопросы в конкретной отрасли производства. Только при хорошей организации материально-технической базы обучения в образовательных учреждениях появится возможность подготовки высококвалифицированных специалистов. Очень сложно, а порой и невозможно организовать типовой учебный процесс, обеспечивающий работу группы обучающихся под руководством ответственного преподавателя в учебной лаборатории с производственными условиями. По этой причине предполагается, что как в самом образовательном учреждении, так и на предприятиях будут организованы хорошо оборудованные учебные лаборатории и учебные зоны. Обучающиеся здесь приобретают

навыки рациональной организации рабочего места, знакомятся с механизмами, оборудованием и инструментами, необходимыми для выполнения работы, изучают рабочие приемы выполнения комплекса операций и работы в технологическом порядке, культуру производства, они учатся разумно использовать учебное время, соблюдать требования техники безопасности, производственно-технологической дисциплины.

Самостоятельное обучение по предметам имеет важное значение в формировании знаний, умений и квалификации студентов высших учебных заведений. Навыки обучения, получение учебного материала, его обработка, выделение его важных сторон, соединение вновь полученных знаний с предыдущими, обобщение учебных знаний, повторение и решение задач с применением их на практике - все это самостоятельные навыки, которые приобретаются в ходе лим. Таким образом, академические умения связаны со всей учебной деятельностью обучающихся в самостоятельном образовательном процессе. В процессе самостоятельного познания наук студентами, прежде всего, необходимы навыки самостоятельной работы. Этот навык формируется в процессе самостоятельной работы с учебными материалами. Другими словами, навыки обучения приобретаются путем получения, обработки, разделения важных аспектов учебного материала, соединения вновь полученных знаний с предыдущими, обобщения учебных знаний, повторения и решения задач путем применения их на практике.

Понятие «самостоятельное образование» определяется в педагогических словарях как вид образования, приобретаемый путем самостоятельного обучения вне учебного заведения. При этом термины «самостоятельное образование», «самообразование», «самостоятельное обучение» используются как синонимы. По результатам научных исследований самостоятельное образование определяется следующим образом: самостоятельное образование - теоретические знания, основанные на самостоятельном усвоении учебного материала, заданиях различного уровня сложности, творческом и самостоятельном выполнении практических задач в аудитории и вне аудитории, - это систематическая деятельность, направленная на формирование практических навыков и квалификации.

Использованная литература:

1. Maxmudova, N. (2018). THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE INNOVATIVE TRAINING PROCESS. *Экономика и социум*, (3 (46)), 34-36.
2. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 360-362.
3. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.
4. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 386-388.
5. Mahmudova, N. H. (2023). Influence of family environment on personal socialization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 440-446.
6. Nigora Hikmatovna Mahmudova. (2023). BASIC TASKS OF TEACHING THE

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-2

SCIENCE OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 447–452.

7. Hikmatovna, M. N. (2024). Shaxs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa, pedagogik jarayon obyekti va subyekti sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 31-43.

8. Sobirovna, S. Y. (2023). O ‘YIN ORQALI BOLA TAFAKKURI VA NUTQINI OSTIRISH. *SAMARALI TA’LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR*, 1(3), 93-99.

9. Yulduz, S. (2023). KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA BOLALAR NUTQI VA TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 23(2), 87-92.

10. Yulduz, S. (2023). МАКТАБГАЧА YOSH DAGI BOLALARDA EKOLOGIK TA’LIM BERISHNING O‘ZIGA XOSLIGI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 124-129.

11. Sobirovna, S. Y. (2022). PEDAGOGNING KREATIVLIGI BOLALAR IJODIY RIVOJLANISHINING ZARUR SHARTI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 219-220.

12. Sobirovna, S. Y. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O ‘QUVCHILAR BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 158-160.

13. Sobirovna, Y. S. (2023). Methods and Tools of Economic Education in Preschool Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 109-115.

14. Sobirovna, S. Y. (2023). METODIST FAOLIYATI ASOSLARI. *SAMARALI TA’LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR*, 1(5), 108-114.

15. Sobirovna, S. Y. (2023). Creativity in the work of an educator. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 361-367.

16. Sidiqova Yulduz. (2024). SYUJETLI-ROLLI O‘YINLARNING BOLA FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 44–51.

17. Sidiqova Yulduz Sobirovna. (2024). МАКТАБГАЧА TA’LIMDA NUTQ, MULOQOT O‘QISH VA YOZISH MALAKALARINING SOHALARI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 52–62.

18. Sobirovna, S. Y. (2024). AESTHETIC EDUCATION AS A TOOL TO LEAD CHILDREN TO PERFECTION. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(2), 354-367.

19. Yulduz, S. (2024). Estetik tarbiya bolalarni komillikka yetaklovchi vosita sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 95-106.

20. Isomova, FATQ (2022). THE IMPORTANCE OF SPEECH DEVELOPMENT ACTIVITIES IN PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 947-949.

21. G‘aniyevna, P. R. F. (2022, June). МАКТАБГА TAYYORLOV GURUHLARI UCHUN SAVODXONLIKKA O‘RGATISH MASHG‘ULOTLARIDA, A‘HARF-TOVUSHINI O‘RGATISH METODIKASI. In *E Conference Zone* (pp. 38-41).

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-2

22. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 484-486.
23. Oktam's, S. M. (2023). Methods and Tools of Speech Development of Small Group Children in Preschool Education Organization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 104-108.
24. O'ktam qizi Shukurova, M. (2023). Speech grow up in training using interactive methods. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 357-360.
25. O'ktam qizi Shukurova, M. (2023). The importance of genres of folklore in the education of preschool children. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 96-99.
26. Shukurova, M. (2023). METHODS AND METHODS OF INCREASING CHILDREN'S SPEECH IN A PRESCHOOL ORGANIZATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 477-480.
27. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
28. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). COLOR SYMBOLISM IN UZBEK FOLKLORE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 277-284.
29. Ruzieva, M. Y. (2022). SYMBOLISM OF MYTH, SYMBOL AND COLOR. *Ann. For. Res*, 65(1), 2719-2722.
30. Ruzieva, M. (2016). Colour and its psychoanalytical interpretation in folklore. *Язык и культура (Новосибирск)*, (23), 127-130.
31. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). Color symbolism in Uzbek folklore. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 277-284.
32. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
33. Ro'ziyeva, M. Y. (2021). O'qish darslarida fasllar bilan bog'liq matnlar va ularning ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.86. 66.011 Ro 'ziyeva MY, Boshlang 'ich ta'lim nazariyasi kafedrasida mudiri, fffd (PhD) Madinabonu Xayrulloeva, BuxDU, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 kurs talabasi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 23-24).
34. Xayrullayevich, S. H. (2023). SPORT GIMNASTIKASIDA HARAKATLAR KETMA-KELIGINING NAMOYON BO'LISHI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 478-491.
35. Xayrullayevich, S. H. (2023). Use of Acrobatic Exercises and Their Terms In The Process of Teaching Gymnastics. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599)*, 1(9), 80-86.
36. Xayrullayevich, S. H. (2023). АЭРОБНОЙ ГИМНАСТИКИ. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 449-456.
37. Xayrullayevich, S. H. (2023). SPORTS ARE GYMNASTICS IN ACTION SERIES-BE THE MANIFESTATION OF COME. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 465-477.

38. Ro'ziyeva, M. (2021). FOLKLORSHUNOSLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI: Mohichehra Ro'ziyeva, BuxDu Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasini mudiri, PhD, dotsent. In *Научно-практическая конференция* (pp. 21-22).
39. Isomova Farog'at Tojiddin qizi. (2024). PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND THEIR ORGANIZATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 125–129.
40. Madina O'ktamovna Shukurova. (2024). " Growing children's speech in the process of introducing them to the environment and nature ". *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 130–135.
41. Ситора Икромовна Акбаровна. (2024). РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПОНЯТИЯМ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 157–163.
42. Mahmudova Nigora Hikmatovna. (2024). INFLUENCE OF FAMILY ENVIRONMENT ON PERSONAL SOCIALIZATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 164–170.
43. Ниёзова, Д. Б., Кодирова, Н. К., Курбанова, Л. М., Акбаров, Х. И., & Каттаев, Н. Т. (2019). Синтез и физико-химические свойства хитозан-кремнеземных нанокomпозиционных материалов. *Universum: химия и биология*, (6 (60)), 68-72.
44. Toshboyeva, S. Q., Hamidov, S. X., & Qurbanova, L. M. (2021). Elektrolitik dissotsiyalanish nazariyasini o'qitishni AKT asosida takomillashtirish. *Science and Education*, 2(3), 357-361.
45. Ayubovna, S. M. (2023). Physical downloads and the rest of fulfilling exercise mutual dependence. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 394-409.
46. Ayubovna, S. M. (2023). Physical downloads and the rest of fulfilling exercise mutual dependence. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 394-409.
47. Ayubovna, S. M. (2023). Jismoniy qobiliyatlarning rivojlanishi va jismoniy sifatlarning ko'chishi. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 379-393.
48. Qurbanova, L. M., & Qurbonova, D. N. (2021). ZOMIN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLARINING HUSUSIYATLARI. *Журнал естественных наук*, 1(3).
49. Qurbanova, L. M., Mullajonova, Z. S., & Toshboyeva, S. K. (2021). "NEFTNI QAYTA ISHLASH" MAVZUSINI OQITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Science and Education*, 2(3), 362-366.
50. Erkinovich, X. Z., Murodullavena, K. L., Mamadievich, R. Z., Mamirkulovich, M. Z., Xidirovna, L. Z., Oblakulovich, K. S., & Axmadjonovich, S. S. (2021). Improving the Surgical Treatment of Patients with a Biliary Disease Complicated by Mirizsy Syndrome. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(6), 14697-14702.
51. Курбанова, Л. М., Хидиров, З. Э., & Абдураимов, З. А. (2021). КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРУЦЕЛЛЁЗА В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. *Достижения науки и образования*, (1 (73)), 61-68.
52. Qurbanova, L. M., & Toshboyeva, S. K. (2021). KIMYOVIY TAJRIBALAR-O'QUVCHILARNING KIMYODAN TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDA MUHIM OMIL. *Журнал естественных наук*, 1(3).

53. Qurbanova, L. M., & Qarshiboyev, B. I. (2021). NAVBAHOR GILLARINING GLITSERIN BILAN MODIFIKASİYALANGAN YUQORI GIDROLIZLANGAN POLIAKRILONITRIL (RS-2-3) ASOSIDA FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH. *Журнал естественных наук*, 1(3).
54. Uktamovich, K. E., Oblakulovich, K. S., Murodullaevna, K. L., Hidirovna, L. Z., & Aslamovna, K. G. (2021). Effects of cellular cord blood on skin pathology in laboratory animals. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(1), 116-122.
55. Qurbanova, L. M. (2021). PISA XALQARO BAHOLASH DASTURINING AMALIY AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 1497-1500.
56. Narzullaevna, K. S., Esirgapovich, K. A., Xalimovich, J. M., Murodillaevna, B. R. S. K. L., Solijonovna, U. O., & Naimovich, B. B. (2021). What is Ecology?. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 3341-3345.
57. Qurbanova, L. M., & Suhanbarov, A. M. O. G. L. (2021). ZAMONAVIY TA'LIMGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 1132-1135.
58. Ro'ziyeva, M. Y., & Azamova, N. U. B. (2024). BADIY ADABIYOTDA MAKON VA ZAMON TUSHUNCHASI VAULARNING KELIB CHIQISHI. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 2(2), 22-26.
59. Ruzieva, M. Y. (2016). EXPRESSION OF ATTITUDE TO COLORS IN TURKIC NATIONAL RITUAL SONGS. *Социосфера*, (4), 50-55.
60. Ro'ziyeva, M. (2021). FOLKLORSHUNOSLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI: Mohichehra Ro'ziyeva, BuxDu Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasini mudiri, PhD, dotsent. In *Научно-практическая конференция* (pp. 21-22).
61. Рўзиева, М. Ё. (2020). ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ФОЛЬКЛОРИДА РАНГ ИФОДАЛОВЧИ СЎЗЛАР ВА УЛАРНИНГ СЕМИОТИК ТАҲЛИЛИ. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1).
62. Рузиева, М. Я. (2019). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. *ББК 71.0 И74 Редакционная коллегия Ответственный редактор*, 46.